

ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

УДК [005.21+005.412]:377

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.14580167>

Кар'єрна орієнтація здобувачів освіти закладів професійної (професійно-технічної) освіти як відповідь на вимоги сучасного ринку праці

Масліч Світлана Володимирівна

кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри методики професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України, 09100, м. Біла Церква, вул. Леваневського, 52/4, Україна, ORCID <https://orcid.org/0000-0002-8606-0949>

Прийнято: 15.12.2024 | Опубліковано: 29.12.2024

***Анотація.** Питання кар'єрної орієнтації в умовах сучасного ринку праці набуває все більшої значущості. Особливо вказана проблема є актуальною для здобувачів освіти закладів професійної (професійно-технічної) освіти, роль яких для економіки країни є надважливою. Наразі на ринку праці спостерігається кваліфікаційний розрив, викликаний невідповідністю підготовки майбутніх кваліфікованих робітників потребам роботодавців. Однією з причин такої невідповідності є низький рівень сформованості кар'єрних навичок. **Мета статті:** аналіз особливостей кар'єрної орієнтації здобувачів освіти закладів професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до вимог сучасного ринку праці. Під час дослідження використано методи: теоретичні – аналіз, синтез, дедукція, порівняння, узагальнення; емпіричні – усне та письмове опитування,*

метод незалежних експертних оцінок. **Результати:** здійснено аналіз нормативних документів з питань кар'єрного консультування у закладах професійної (професійно-технічної) освіти; представлено дефініцію понять «кар'єра», «кар'єрна орієнтація», «кар'єрне консультування»; з'ясовано взаємозв'язок кар'єрної орієнтації здобувачів освіти з їх адаптацією до умов ринку праці; визначено роль центрів кар'єри в кар'єрному консультуванні здобувачів освіти. **Висновки.** Кар'єрна орієнтація є однією з ключових навичок, затребуваних на ринку праці. Її формуванню та розвитку приділяється значна увага у закладах професійної (професійно-технічної) освіти. Більшість освітніх закладів на сьогоднішній день у своїй структурі мають центри кар'єрного консультування, метою яких є формування знань, умінь та навичок в зростанні кар'єри. Однією з умов успішності кар'єрної орієнтації є співпраця з роботодавцями, представниками бізнесу, що забезпечить якість професійної підготовки майбутніх робітничих кадрів.

Ключові слова: кар'єрна орієнтація, професійна (професійно-технічна) освіта, ринок праці.

Career orientation of students of vocational (vocational and technical) education institutions as a response to the demands of the modern labor market

Svitlana Maslich

Candidate of Pedagogical Sciences, Senior Lecturer at the Department of Vocational Education Methodology and Humanities Bila Tserkva Institute of Continuous Professional Education State Institution of Higher Education “University of Education Management” of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine, 09100, BilaTserkva, st. Levanevskoho 52/4, Ukraine, ORCID <https://orcid.org/0000-0002-8606-0949>

Abstract. *The issue of career orientation in the conditions of the modern labor market is becoming increasingly important. This problem is especially relevant for students of vocational (vocational and technical) education institutions, whose role for the country's economy is extremely important. Currently, there is a qualification gap in the labor market caused by the mismatch of the training of future qualified workers with the needs of employers. One of the reasons for this mismatch is the low level of career skills formation. **The purpose of the article:** to analyze the features of the career orientation of students of vocational (vocational and technical) education institutions in accordance with the requirements of the modern labor market. The following methods were used during the study: theoretical - analysis, synthesis, deduction, comparison, generalization; empirical - oral and written survey, the method of independent expert assessments. **Results:** an analysis of regulatory documents on career counseling in vocational (vocational and technical) education institutions was carried out; the definition of the concepts of "career", "career orientation", "career counseling" is presented; the relationship between the career orientation of education seekers and their adaptation to labor market conditions is clarified; the role of career centers in career counseling of education seekers is determined. **Conclusions.** Career orientation is one of the key skills in demand on the labor market. Its formation and development is given considerable attention in institutions of vocational (vocational and technical) education. Most educational institutions today have career counseling centers in their structure, the purpose of which is to form knowledge, skills and abilities in career growth. One of the conditions for the success of career orientation is cooperation with employers, business representatives, which will ensure the quality of professional training of future workers.*

Keywords: *career guidance, vocational (vocational and technical) education, labor market.*

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок з важливими науковими чи практичними завданнями (Вступ). Сучасний ринок праці потребує фахівців, які б швидко й мобільно реагували на зміни, викликані глобальними процесами економіки й пов'язані із застосуванням інновацій. Неабиякий вплив на рівень зростання економічних показників країни має якість підготовки майбутніх кадрів у закладах освіти. На жаль, однією з проблем нинішнього ринку праці є наявність кваліфікаційного розриву випускників закладів освіти, коли рівень їхніх кваліфікаційних навичок не відповідає вимогам роботодавців. Водночас варто зауважити, що запорукою успішної адаптації до умов ринку праці є не лише висока сформованість теоретичних знань й практичних умінь та навичок у межах обраної професії, а власне, збалансованість навичок *hard* та *soft skills*. При цьому домінуючу роль відіграють навички *soft skills*. Так дослідження, проведені у Гарвардському та Стенфордському університетах, вказують, що досягнення успіху в професії на 85% залежить від гнучких навичок, серед яких і вміння будувати власну кар'єрну траєкторію [1].

Безумовно, кар'єра є важливою для професійного зростання особистості, її самореалізації та самовдосконалення. Однак, донедавна питання кар'єрної орієнтації, побудови індивідуальної траєкторії кар'єрного розвитку, формування та розвитку кар'єрної компетентності у закладах освіти розглядалися опосередковано або й взагалі залишалися поза увагою освітян, про що вказується у щорічній доповіді Президентів України, Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України про становище молоді в Україні «Молодь на ринку праці: навички XXI століття та побудова кар'єри». У документі акцентується увага на трансформації внутрішнього ринку праці, що впливає на трудову діяльність людини, а особливо молоді. При цьому зазначається, що «молоді люди мають певні соціальні проблеми з побудовою власної кар'єри, пов'язані з рівнем освіти, вибором професії, професійним становленням у процесі оволодіння конкретною

професією в закладі освіти, початком трудової діяльності, вибором трудового напрямку в рамках професії, професійним зростанням» [2, с. 4].

Аналіз останніх досліджень і публікацій (Огляд літератури). Якщо говорити про проблему кар'єрної орієнтації, для зарубіжних наукових досліджень вона не є новою, й варто зауважити, що питання кар'єрної орієнтації є близькими й дотичними до питань професійного розвитку особистості. Значний внесок у науковий доробок з даної проблеми внесли такі вчені світового рівня, як З. Фрейд [3], А. Маслоу [4], Дж. Голланд [5], Д. Макклеланд [6] та ін. Методологічно-концептуальні засади професійного розвитку і кар'єрного зростання особистості відображено у працях С. Алексєєвої [7], Л. Базиль [8], Л. Богуш [9], В. Лозовецької [10], В. Орлова [8] та ін. Психологічні аспекти побудови професійної кар'єри спостерігаються у науковому доробку Л. Березовської [11], О. Романовського [12], Т. Федорченко [13] та ін. Діяльності центрів консультування з професійної кар'єри у закладах професійної (професійно-технічної) освіти присвячені публікації Л. Базиль [14], І. Гриценко [15], В. Орлова [16] та ін.

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Незважаючи на значну кількість наукових праць стосовно проблеми кар'єрної орієнтації, дослідження даної проблеми не втрачає своєї актуальності й потребує подальшого висвітлення та розв'язання. Особливої актуальності набувають подальші наукові розвідки з питань кар'єрної орієнтації здобувачів освіти закладів професійної (професійно-технічної) освіти, що, з одного боку, викликано, трансформацією ринку праці й впливом технологічних інновацій на його майбутнє, з іншого, – реформуванням системи професійної (професійно-технічної) освіти, впровадженням профільної освіти у старшій школі, гендерними змінами на ринку праці. Проведені нами дослідження дозволяють виокремити основні проблеми кар'єрної орієнтації здобувачів освіти закладів

професійної (професійно-технічної) освіти в умовах сучасного ринку праці й окреслити шляхи їх розв'язання.

Формулювання цілей статті (постановка завдання). Мета статті – проаналізувати особливості кар'єрної орієнтації здобувачів освіти закладів професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до вимог сучасного ринку праці. В контексті визначеної мети нами сформульовано наступні завдання дослідження:

1. З'ясувати теоретичне підґрунтя проблеми кар'єрної орієнтації здобувачів освіти закладів професійної (професійно-технічної) освіти.

2. Розглянути проблему формування кар'єрної орієнтації здобувачів освіти закладів професійної (професійно-технічної) освіти через призму їхньої конкурентоздатності на ринку праці.

3. Визначити основні шляхи формування навичок кар'єрної орієнтації здобувачів освіти закладів професійної (професійно-технічної) освіти.

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням здобутих наукових результатів (Результати дослідження). Сьогодні в Україні відбувається реформування багатьох галузей, серед яких – економіка та освіта. Обидві галузі є взаємопов'язані між собою, так як під час навчання у здобувачів освіти формується певний багаж знань, умінь та навичок, який в подальшому дає можливість працювати у відповідних сферах економіки. В Законі України «Про освіту» основну мету освіти визначено як «всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, її талантів, інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей, формування цінностей і необхідних для успішної самореалізації компетентностей, виховання відповідальних громадян, які здатні до свідомого суспільного вибору та спрямування своєї діяльності на користь іншим людям і суспільству, збагачення на цій основі інтелектуального, економічного, творчого, культурного потенціалу Українського народу,

підвищення освітнього рівня громадян задля забезпечення сталого розвитку України та її європейського вибору» [17]. Перераховані позиції стосуються й побудови кар'єрної траєкторії, яка за своєю суттю може бути здійсненою саме за умови розвитку особистості.

Зважаючи на тему нашого дослідження, питання кар'єрної орієнтації для нас є важливими в контексті підготовки здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти (П(ПТ)О). Адже саме П(ПТ)О є важливою ланкою освіти, оскільки її місією є підготовка майбутніх кваліфікованих робітничих кадрів, роль яких на ринку праці беззаперечна. На превеликий жаль, будемо констатувати, що нині в суспільстві існує стереотип непопулярності П(ПТ)О. Це підтверджується загальновідомими даними: на сьогодні в Україні близько 80% випускників шкіл вступають до закладів вищої освіти і лише 20% – до закладів професійної (професійно-технічної) освіти (ЗП(ПТ)О) попри те, що потреби економіки є кардинально протилежними і рівень престижності професійної освіти в Європі відповідає її потребам. Є й інші дані, які посилюють розуміння проблеми відповідності обраної професії не лише потребам ринку праці, а й особистості. Зокрема в Україні лише 42% працездатного населення працює за отриманою спеціальністю, 33% ніколи за фахом не працевлаштовувалися, 18% на момент опитування вирішили піти зі своєї сфери і лише 45% хотіли б працювати за фахом [18]. Перераховані цифри й аргументи свідчать про низку проблем, серед яких невідповідність кар'єрної орієнтації здобувачів освіти, у т.ч. ЗП(ПТ)О до вимог сучасного ринку праці й власних потреб, здібностей, пріоритетів.

Варто зазначити, що вказана проблема не залишається поза увагою представників державної влади, органів управління, бізнесу. З 2021 року в Україні ведеться цілеспрямована робота щодо створення у ЗП(ПТ)О центрів кар'єри (кар'єрного консультування). Пріоритетність даного завдання визначено наступним: «Найважливішою функцією центрів кар'єри є аналіз ринку праці,

зокрема можливостей, які він пропонує, та вмінь, які потрібні для успішного працевлаштування. Центри мають допомогти учням не тільки знайти свою майбутню роботу, але й підготуватись до початку кар'єрного шляху. Однак осередки зможуть досягти мети лише за міцної співпраці закладів професійної освіти з роботодавцями та місцевою владою. Ми закликаємо місцевих управлінців і бізнес проявляти ініціативу та долучатись до розвитку центрів кар'єри» [19].

Для подальшого нашого дослідження зупинимося на визначенні деяких дефініцій, а саме: «кар'єра», «кар'єрна орієнтація», «кар'єрне консультування». У Словнику української мови поняття «кар'єра» трактується як швидке й успішне просування в службовій, суспільній, науковій та іншій діяльності, досягнення слави й вигоди, а також певний рід занять [20]. Серед багатьох дефініцій поняття кар'єри нам найбільше імпонує визначення, що «це один з показників індивідуального професійного життя людини, досягнення бажаного статусу і відповідного йому рівня і якості життя, а також досягнення популярності і слави» [21, с. 31].

У свою чергу, кар'єрні орієнтації особистості Т. Лозовецька визначає як «вимоги індивіда, які він висуває до себе як до професіонала і до обраної ним професійної діяльності» [10, с. 2]. Цікавим для нас є феномен «кар'єрне консультування», який є достатньо новим для вітчизняної науки і практики. Зазначимо, що кар'єрне консультування доповнює професійні орієнтації, «це сукупність процедур, спрямованих на допомогу людині у вирішенні проблем і прийнятті рішень щодо професійної кар'єри, мета яких – допомогти людині зрозуміти, що відбувається в її життєвому просторі, та осмислено досягти поставленої мети на основі усвідомленого вибору шляхів та способів вирішення проблем кар'єрного розвитку» [22, с. 23].

Питання кар'єрної орієнтації, побудови індивідуальної траєкторії кар'єрного розвитку населення охоплюються діяльністю Державної служби зайнятості України. При цьому успішна кар'єра пов'язується з правильністю вибору професії. В контексті зазначеного на сайті Одеського обласного центру зайнятості представлено окремі рекомендації щодо побудови кар'єри, якими спочатку окреслено основні фактори правильного вибору професії (вимоги до діяльності за певними професіями; наявність здібностей, умінь, особистісних якостей відповідно до професійного вибору; вивчення потреб ринку праці та його регіональних особливостей; врахування можливостей отримання освіти, підвищення кваліфікації тощо), а потім визначено алгоритм успішної побудови кар'єри, що включає низку кроків. Це усвідомлений вибір професії; складання плану дій щодо її опанування; здобуття відповідної освіти й постійне підвищення кваліфікації; пошук роботи [23].

Розглядаючи проблему кар'єрної орієнтації здобувачів освіти ЗП(ПТ)О варто акцентувати увагу на сьогочасних проблемах П(ПТ)О, адже наразі професійна підготовка у ЗП(ПТ)О в цілому не задовольняє потреб сучасного ринку праці, а недостатній рівень готовності випускників ЗП(ПТ)О до успішної адаптації в умовах ринкових відносин вступає в суперечність з потребами сучасного суспільства. Причинами незбалансованості таких відносин, на нашу думку, є те, що:

- 1) випускники ЗП(ПТ)О здебільшого не готові до викликів ринку праці (необхідності мобільності, гнучкості, швидкого прийняття рішень);
- 2) навчальні програми, передбачені Державним стандартом професійно-технічної освіти, не в повній мірі орієнтовані на формування та розвиток затребуваних компетентностей;
- 3) залученість роботодавців до освітнього процесу має формальний характер.

Заразом інтеграція України до європейського ринку праці висуває нові вимоги до підготовки кадрів, у т.ч. майбутніх кваліфікованих робітників. На сьогоднішній день випускники ЗП(ПТ)О повинні бути професійно мобільними, володіти новітніми технологіями, творчо мислити, швидко адаптуватися до змін у сфері своєї діяльності, а освітня політика України має бути спрямованою на включення П(ПТ)О в систему базових пріоритетів соціально-економічного розвитку й орієнтованою на:

- створення ефективної та гнучкої системи підготовки робітничих кадрів, направленої на соціально-економічний розвиток країни з врахуванням умов воєнного стану й післявоєнної відбудови країни;
- модернізацію матеріально-технічної бази ЗП(ПТ)О;
- цифровізацію освітнього простору закладів освіти;
- розвиток соціального й державно-приватного партнерства;
- підвищення престижності робітничих професій.

Зауважимо, що професійну підготовку у ЗП(ПТ)О слід розглядати як частину системи, що включає ринок праці, економічну політику, виробничі технології, суспільну організацію праці, а одним із засобів забезпечення якості професійно-практичної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників у ЗП(ПТ)О може стати перехід на європейські освітні стандарти. Окрім того, процес підготовки майбутніх кваліфікованих робітників повинен відбуватися за участю соціальних партнерів, стейкхолдерів, що є важливим для вирішення проблеми кар'єрної орієнтації. Таким чином, соціальне партнерство є одним із найважливіших чинників підвищення якості професійного навчання, адаптації майбутніх кваліфікованих робітників до нових економічних умов ринку праці, проходження виробничої практики, подальшого працевлаштування. Здійснивши аналіз працевлаштування випускників (на прикладі ДПТНЗ «Вінницьке вище професійне училище сфери послуг»), приходимо до висновку, що більшість

ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ: НАУКОВІ ЗАПИСКИ

здобувачів освіти працевлаштовуються саме на тих підприємствах, які є найактивнішими соціальними партнерами освітнього закладу.

Як ми вже зауважували, вагому роль в кар'єрному консультуванні здобувачів освіти відіграє діяльність центрів кар'єри (центрів кар'єрного консультування). У листі Міністерства освіти і науки України 1/19107-21 від 04.11.2021 «Про методичні рекомендації щодо створення центрів кар'єри» зазначається, що «реформування системи професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до Концепції реалізації державної політики у сфері професійної (професійно-технічної) освіти «Сучасна професійна (професійно-технічна) освіта» на період до 2027 року, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 12 червня 2019 року № 419-р, має здійснюватися, у тому числі, через заходи з популяризації професійної (професійно-технічної) освіти серед дітей, молоді, дорослих, а також планування їх професійного розвитку та кар'єри» [24].

Протягом 2019–2023 рр. в Україні діяла спільна програма ЄС та його держав-членів Німеччини, Фінляндії, Польщі та Естонії для підтримки реформи професійно-технічної освіти в Україні “EU4Skills: кращі навички для сучасної України”, поза увагою якої не залишилися питання кар'єрної орієнтації та кар'єрного консультування здобувачів освіти ЗП(ПТ)О. Зокрема у межах програми розроблено «Порадник керівникам центрів розвитку кар'єри закладів професійної (професійно-технічної) освіти в Україні». У Пораднику зазначено мету роботи центрів кар'єри, а саме: «координація роботи закладів професійної (професійно-технічної) освіти щодо сприяння працевлаштуванню їх здобувачів, а також реалізації права випускників закладів професійної (професійно-технічної) освіти на перше робоче місце» [25, с. 7], а також визначено ефективні напрями з формування стратегії пошуку роботи для учня та випускника ЗП(ПТ)О:

- кар’єрне консультування;
- консультації з пошуку роботи на спеціалізованих сайтах;
- проведення та участь в конкурсах професійної майстерності;
- проведення ярмарок вакансій;
- організація екскурсій на підприємства та організації;
- проведення консультацій у форматі «Світове кафе»;
- розвиток комунікативних навичок для успішного старту і розвитку

кар’єри;

- майстер-класи;
- консультування з підготовки власних інформаційних ресурсів для

пошуку роботи [25].

У межах нашого дослідження ми проаналізували низку онлайн-ресурсів центрів кар’єри (кар’єрного консультування) ЗП(ПТ)О, серед яких вебсторінка Центру кар’єрного консультування ДПТНЗ «Вінницьке вище професійне училище сфери послуг». Основна мета Центру полягає у плануванні успішного кар’єрного розвитку здобувачів освіти; сприянні підприємницькій ініціативі; побудові партнерських відносин зі стейкхолдерами; розширенні спектру методів пошуку роботи; підвищенні конкурентоздатності випускників закладу [26]. Принагідно зазначимо, що створення Центру кар’єрного консультування у названому закладі є одним з етапів реалізації стратегічної цілі «Формування кар’єрної та підприємницької компетентності учасників освітнього процесу», що входить до переліку десяти стратегічних цілей Стратегії розвитку Державного професійно-технічного закладу «Вінницьке вище професійне училище сфери послуг» на 2021-2026 рр. [27].

Фахівцями Центру охоплена робота зі стейкхолдерами, громадськістю, передбачається психологічний супровід здобувачів освіти, а основними напрямками роботи є:

- сприяння працевлаштуванню випускників закладу;
- здійснення консультативної підтримки здобувачів освіти з питань працевлаштування;

- допомога в оволодінні навичками пошуку роботи;
- розвиток навичок підприємницької компетентності;
- організація заходів з професійної і кар'єрної орієнтації;
- інформаційна підтримка рекрутингу та ін. [28].

Серед заходів, що проводилися у межах Центру, з погляду на тему нашого дослідження, найбільш цікавими для нас стали:

- тренінг «Організація, просування та методичний розвиток Центрів кар'єри» Тренер: Дмитро Лобанов, голова ГО «Потрібні тут», засновник Центру розвитку кар'єри Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна;
- тренінг для учнів П(ПТ)О: «Формування персонального профайлу фахівця» Тренер: Дмитро Лобанов, голова ГО «Потрібні тут», засновник Центру розвитку кар'єри Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна;
- тренінг «Інновації та конкурентоспроможність»;
- бізнес-гра «Сходишками успіху до цікавої економіки»;
- воркшоп «Моя перша робота за кордоном»;
- івент-інтерактив «Мрій і дій»;
- урок-дискусія «Вимоги до обслуговуючого персоналу ресторану»;
- гра-тренінг «Власна справа. Старт»;
- зустріч з бізнес-тренеркою Аліною Богарніковою на тему «Що таке підприємництво?» [29].

Принагідно зазначимо, що структурною одиницею Центру кар'єрного консультування у ДПТНЗ «Вінницьке вище професійне училище сфери послуг» є його інтерактивний осередок, який поєднує хаб з комп'ютерним та мультимедійним обладнанням та онлайн-платформу з кар'єрного

ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ: НАУКОВІ ЗАПИСКИ

консультування, метою якого є популяризація П(ПТ)О; підтримка програм перепідготовки та працевлаштування незайнятого населення; реалізація концепції «Навчання впродовж життя». Осередок створено за підтримки грантової програми Вінницької обласної ради для закладів вищої освіти, фахової передвищої світи, професійної (професійно-технічної) освіти, загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти (у т.ч закладів міської та сільської місцевості) за темою: «Розробка та застосування інформаційних та інноваційних технологій в управлінську діяльність, освітній процес та науково-пошукову роботу». Діяльність хабу включає:

- 1) консультування учнів загальноосвітніх шкіл та представників категорії незайнятого населення з питань професійної орієнтації;
- 2) тестування на професійну придатність;
- 3) організацію онлайн майстер-класів професійного спрямування;
- 4) проведення онлайн консультативних семінарів з представниками обласного центру зайнятості та представниками бізнесу;
- 5) проведення онлайн коуч-сесій з питань бізнесу / роботи / кар'єри;
- 6) проведення дистанційних конференцій з профорієнтації з закладами вищої освіти.

Створення центру кар'єрного консультування через співпрацю з усіма зацікавленими сторонами уможливілює подальший процес адаптації молоді до умов ринкового середовища, підвищує рівень кар'єрної компетентності майбутніх кваліфікованих робітників, а використання інноваційних мультимедійних технологій забезпечує надання послуг з кар'єрного консультування як для окремих представників різноманітних соціальних груп, так і окремих онлайн-спільнот.

У контексті нашого дослідження варто звернути увагу на індикатори, що визначають рівень організаційного розвитку центрів кар'єри. Ними є: наявність

нормативної бази, оформлення діяльності центру; наявність сторінок у вебпросторі й соцмережах; проведення заходів, що сприяють працевлаштуванню за фахом здобувачів освіти; співпраця із роботодавцями та соціальними партнерами; взаємодія з учнівським самоврядуванням з питань працевлаштування; робота з абітурієнтами й батьками; робота з випускниками [25, с. 32].

Поряд з тим восени 2021 року в Україні стартував масштабний проєкт з профорієнтації та побудови кар'єри «Обери професію своєї мрії», інтернет-портал якого уміщує тести профорієнтаційної придатності, консультативні матеріали кар'єрного радника, курси з вибору професії, навчальні матеріали професійного спрямування за модулями, серед яких:

- «Типи особистості»;
- «Профорієнтаційний курс для батьків»;
- «Курс для учасників освітнього процесу щодо трендів на ринку праці»;
- «Підготовка резюме/відеорезюме»;
- «Як знайти компанію своєї мрії»;
- «Як визначити свої сильні сторони та власні компетенції»;
- «Стратегії побудови кар'єри» та ін. [30].

Водночас зауважимо, що кар'єрна компетентність є тісно пов'язаною з підприємницькою компетентністю, яка входить до переліку ключових компетентностей для навчання впродовж життя. На формування та розвиток кар'єрної і підприємницької компетентностей спрямовані навчальні програми «Компанія» та «Фінансова грамотність» від спілки “Junior Achievement Україна”, схвалені та рекомендовані Міністерством освіти і науки України. Реалізація навчальних програм наразі відбулася у Вінницькій, Івано-Франківській, Київській, Полтавській, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Чернівецькій областях

та місті Київ. На сайті “JA Україна” роль програми «Компанія» зазначена наступним чином: «Її учні по всьому світу отримують практичний досвід: вміння працювати в команді, лідерські та презентаційні навички, досвід планування та здійснення фінансового контролю. Це чудова підготовка до старту успішної кар’єри» [31]. Родзинкою опанування програми є створення міні-компаній з ведення бізнесу, що уможлиблює й сприяє розвитку підприємницької та кар’єрної компетентності здобувачів освіти, формуванню навичок підприємницької діяльності.

Висновки. Як бачимо, питання кар’єрного розвитку та кар’єрного консультування є актуальними для нашої держави. Адже, на жаль, в Україні наразі спостерігається «кадровий голод» у багатьох галузях. Значна кількість фахівців не працює за отриманою спеціальністю (професією), не використовує власний потенціал задля економічного зростання суспільства. Світовий досвід свідчить, що дієвим методом підвищення якості людського капіталу є розвиток їхньої кар’єрної компетентності. Адже реформи, які відбуваються в економіці нашої держави, висувають нові вимоги не тільки до підготовки майбутніх кваліфікованих кадрів, а й до їхнього професійного розвитку, здатності до самореалізації, вміння адаптуватися до умов сучасного ринку праці. Важливим чинником вирішення даних проблем є створення центрів кар’єрного консультування. Саме кар’єрне консультування допомагає у розв’язанні питань, пов’язаних з вибором професії, й спонукає до планування та розвитку професійної кар’єри. Здійснення кар’єрного консультування передусім має відбуватися для учнівської молоді, яка стоїть на порозі професійного майбутнього. Випускники закладів освіти повинні отримувати психолого-педагогічний супровід професійного розвитку через проведення відповідних консультацій й реалізації заходів з підвищення їхньої кар’єрної грамотності.

Заразом реалізація траєкторії кар'єрної орієнтації здобувачів освіти ЗП(ПТ)О в контексті вимог сучасного ринку праці призводить до:

- 1) підвищення престижності професійної освіти;
- 2) функціонування робочого простору з кар'єрного консультування;
- 3) задоволення потреб ринку праці, суспільства та держави у кваліфікованих кадрах;
- 4) професійної самореалізації особистості та реалізації принципу навчання впродовж життя з урахуванням гендерної рівності та інклюзії;
- 5) інтеграції професійної освіти України у європейський освітній простір;
- 6) працевлаштування випускників закладів професійної (професійно-технічної) освіти та представників з числа категорії незайнятого населення;
- 7) реалізації концепції навчання впродовж життя.

Список використаних джерел

1. Полонська Т.К. Розвиток навичок майбутнього (soft skills) – нові виклики перед українською школою. II Міжнародна науково-практична конференція «The combination of theory and practice, experience and perspectives». Амстердам. 2021. С. 36–38. URL: <https://eu-conf.com>.

2. Молодь на ринку праці: навички XXI століття та побудова кар'єри. Щорічна доповідь Президентіві України, Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України про становище молоді в Україні /Держ. ін-т сімейної та молодіжної політики. Київ, 2019. 107 с.

3. Freud S. The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud. Strachey J (ed): Macmillan, London; 1964.

4. Maslow, A. H. (1954) Motivation and personality. New York : Harper. (in English).

5. Holland, J. L. (1985). Making vocational choices: A theory of vocational personalities and work environments. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
6. McClelland, D. C. (1961) The Achieving Society. New York : D. Van Nostrand Company (in English).
7. Алексеева С.В. Формування готовності майбутніх фахівців до реалізації професійної кар'єри. *Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: збірник наукових праць*. Кам'янець-Подільський: Видавець ПП Зволейко ДГ, 2012. С.3-12.
8. Базиль Л., Орлов В. Суперечності в консультуванні з професійної кар'єри майбутніх кваліфікованих робітників. *Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. Професійна педагогіка*. 2018. No 16. С. 14–19. doi: <http://doi.org/10.32835/2223-5752.2018.16.14-19>.
9. Богущ Л. Теоретичне обґрунтування закономірностей становлення професійної кар'єри майбутніх фахівців з між-народної інформації. *Педагогічний часопис Волині*. 2017. No 4 (7). С. 7–12.
10. Лозовецька В. Т. Професійна кар'єра особистості в сучасних умовах: монографія. Київ: Вид. Міленіум, 2015. 279 с.
11. Березовська Л.І. Психологічні особливості кар'єри особистості. *Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць*. Київ : НУОУ, 2015. №1(44). С. 212–217.
12. Романовський О. Педагогіка успіху: її сутність та основні напрями вивчення. *Теорія і практика управління соціальними системами*. 2011. №2. С. 3–8.
13. Федорченко Т. Стан формування соціально успішної особистості старшокласника: аналіз результатів дослідження. *Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: зб. наук. праць*. Київ: Інститут проблем виховання НАПН України. Вип. 25. Кн. 2. 2021. С. 199–212.

14. Базиль Л. О. Діяльність центрів консультування з професійної кар'єри у закладах професійної (професійно-технічної) освіти: суперечності та шляхи їх вирішення. *ScienceRise. Pedagogical Education*. 2020. № 1. С. 31–35.

15. Гриценок І. А. Формування психологічної готовності учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти до вибору й реалізації професійної кар'єри. *Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. Професійна педагогіка: зб. наук. праць*. Вип. 15. 2018. С. 81–87.

16. Орлов В.Ф. Кар'єрні орієнтації суб'єктів сучасної професійної школи. *Науковий вісник ІПТО. Професійна педагогіка*. 2017. № 13. С. 15–21.

17. Про освіту: Закон України від 05.09.2017 р. № 2145-VIII. База даних «Законодавство України» / ВР України. URL: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2145-19> (дата звернення: 14.12.2024).

18. Комплексний портрет працездатного населення працenaдлишкових територій Сумської області: соціальні аспекти: колективна монографія / за заг. ред. Н. Світайло. Суми : ФOP Цьома С.П., 2020. 198 с.

19. Кар'єрне консультування та розвиток підприємницьких навичок – у закладах професійної освіти створять центри кар'єри. URL: <https://mon.gov.ua/news/karerne-konsultuvannya-ta-rozvitok-pidpriemnitskikh-navichok-u-zakladakh-profesiynoi-osviti-stvoryat-tsentri-kareri> (дата звернення: 14.12.2024).

20. Словник. Портал української мови та культури. URL: <https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BA%D0%B0%D1%80%27%D1%94%D1%80%D0%B0> (дата звернення: 14.12.2024).

21. Березовська Л.І., Тангел А.А. Кар'єра особистості: теоретичні аспекти дослідження. *Науковий вісник Мукачівського державного університету*. 2015. №18 (13). С.31–38.

22. Кар'єрне консультування: практичний посібник / Ігнатович О.М., Заєць І.В., Татаурова-Осика Г.П., Шевенко А.М.; [за ред. О.М. Ігнатович]. Кропивницький : Імекс-ЛТД, 2020. 282 с.

23. Одеський обласний центр зайнятості. Рекомендації щодо побудови кар'єри. URL: <https://ode.dcz.gov.ua/publikaciya/rekomendaciyi-shchodopobudovu-karyery> (дата звернення: 14.12.2024).

24. Про методичні рекомендації щодо створення центрів кар'єри. Лист Міністерства освіти і науки України № 1/19107-21 від 04.11.2021. URL: <http://surl.li/lqylxt> (дата звернення: 11.12.2024).

25. Порадник керівникам центрів розвитку кар'єри закладів професійної (професійнотехнічної) освіти в Україні. Методичний посібник. Київ. 2023. 56 с.

26. Центр кар'єрного консультування. URL: <https://vpusp.vn.ua/czentr-karyernogo-konsultuvannya/> (дата звернення: 11.12.2024).

27. Стратегія розвитку Вінницького вищого професійного училища сфери послуг на 2021-2026 рр. URL: <https://vpusp.vn.ua/strategiya-rozvytku/> (дата звернення: 11.12.2024).

28. Положення про Центр кар'єрного консультування ДПТНЗ «Вінницьке вище професійне училище сфери послуг». URL: <https://vpusp.vn.ua/wp-content/uploads/2023/02/polozhennya.pdf> (дата звернення: 11.12.2024).

29. Масліч С.В. Кар'єрна орієнтація здобувачів освіти закладів професійної (професійно-технічної) освіти як відповідь на вимоги сучасного ринку праці. *Трендвотчінг ринку праці в системі підготовки і підвищення кваліфікації фахівців в умовах повоєнного відновлення України: прикладні здобутки та інновації*. Збірник матеріалів звітної науково-практичної конференції, м. Біла Церква, 26 грудня 2023 року. За наук. редакцією проф. Вікторії Сидоренко. Біла Церква: БІНПО, 2024. С. 123–125.

ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ:
НАУКОВІ ЗАПИСКИ

30. Всеукраїнський проєкт з профорієнтації та побудови кар'єри. URL: <https://hryoutest.in.ua/#item-52> (дата звернення: 11.12.2024).

31. Програма «Компанія». URL: <https://ja-ukraine.org/programs/programma-kompanija/> (дата звернення: 11.12.2024).